

Exemplos de Artefatos Gerados pelos Grupos: Somente os que não possuem identificação

Proto-Persona 1 - Figma

Jornada De Usuário 1 - Figma

Template

Proto-persona

Quadro dedicado para a dinâmica da montagem da Proto-persona

- Dica 01: Indicar diferentes interesses além dos que estão ligados ao produto
- Dica 02: Sempre coloque uma foto no quadro ou ilustração
- Dica 03: Evite utilizar nomes de pessoas conhecidas

Katarina Pereira da Cruz

Pragmática, experiente e dedicada à família

Características

- Valoriza rotinas bem definidas;
- É pontual;
- Tem uma escuta ativa com alunos, mas cobra responsabilidade;
- Odeia ter que substituir colegas de última hora;
- É muito ambiciosa em sua carreira;
- Gosta muito dos momentos em família;
- É igualmente dedicada ao trabalho e à família;

Informações Demográficas

- Tem 41 anos;
- É casada;
- Mora com a família e tem dois filhos;
- Formada em Matemática;
- Trabalha como professora em uma instituição da rede federal, realizando 40h semanais.

Necessidades e objetivos

- Conhecer novos lugares;
- Ter mais tempo com a família;
- Evitar a sobrecarga com tarefas;
- Sentir-se mais confiante no uso de tecnologia;
- Ter uma boa carreira;
- Morar em uma casa de praia;

Proto-Persona 2 - Figma

Etapa 1: Configurar o perfil do cliente

Katarina Pereira da Cruz

"Sou professora de Matemática. Tenho 41 anos, sou casada e mãe de dois filhos. Leciono há vários anos e procuro sempre conciliar dedicando ao trabalho com a vida em família. Tenho um perfil organizado e pragmático, valorizo a pontualidade e acredito que a tecnologia pode simplificar muito a rotina. Quando não estou em sala de aula, gosto de viajar e passar tempo com minha família."

Cenário: Troca de horários e salas de aula; Organização de agenda acadêmica; Informações de fácil acesso.

Etapa 2: Preencha as etapas da jornada do cliente

Etapa 3: Destaque as ações durante a jornada do cliente

Jornada De Usuário 2 - Figma

Template

Proto-persona

Quadro dedicado para a dinâmica da montagem da Proto-persona

- Dica 01: Indicar diferentes interesses além dos que estão ligados ao produto
- Dica 02: Sempre coloque uma foto no quadro ou ilustração
- Dica 03: Evite utilizar nomes de pessoas conhecidas

Alicia Santos - Professora

Comunicativa, Organizada e Dedicada

Características

- Ama fazer esportes;
- Ama estar com a família;
- Gosta de organização e prioriza a leveza do dia a dia;
- Prioriza ganhar tempo nas atividades do dia a dia.
- Prefere locais/sistemas e tudo que utiliza da forma mais didática e interativa possível;
- Ama dar aulas.
- Consegue se adaptar as novas tecnologias rápido.

Informações Demográficas

- Tem 26 anos;
- Mora com o marido e os 2 filhos.
- Bacharel em Sistemas da Informação e Mestrado em Design de Gráficos.
- Trabalha no IFFar como professora das turmas do ensino médio e cursos superiores.
- Ama tecnologias, mas prioriza tecnologias intuitivas.

Necessidades e objetivos

- Conseguir diminuir os processos do dia a dia. (perde muito tempo organizando horários e comunicando os alunos)
- Se dedicar mais a família.
- Começar o doutorado;
- Ajudar do desenvolvimento de sistemas que ajudem o dia a dia de instituições de ensino;
- Buscar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Proto-Persona 3 - Figma

Etapa 1: Configurar o perfil do cliente

Alicia Santos

"Eu sou professora dos cursos de informática e ensino superior no IFFar, tenho Bacharel em Sistemas de Informação e Mestrado em Design de Gráficos. Atualmente, estou desenvolvendo dashboards para a Vivo empresas para renda extra. Me formei aos 23 anos e atuo na área a 3 anos. Sou casada e mãe de 2 filhos, um casal. Adoro livros de romance, ficção e tecnologia. Acredito que a educação e a tecnologias unidas são fundamentais para o futuro."

Cenário: Alicia precisa gerenciar tarefas, substituições e comunicação (Professores e Alunos) Unir a educação e a tecnologia para um futuro prospero.

Etapa 2: Preencha as etapas da jornada do cliente

ETAPAS

Etapa 3: Destaque as ações durante a jornada do cliente

Jornada De Usuário 3 - Figma

Template

Proto-persona

Quadro dedicado para a dinâmica da montagem da Proto-persona

Dica 01: Indicar diferentes interesses além dos que estão ligados ao produto

Dica 02: Sempre coloque uma foto no quadro ou ilustração

Dica 03: Evite utilizar nomes de pessoas conhecidas

Mateo Saldanha de Moura

Visionário, educado e desleixado

Características

- Sonha em ter sua própria empresa;
- Quer terminar seu curso o mais cedo possível;
- Estuda só antes da prova;
- Sempre atrasa suas atividades;
- Lembra dos prazos só depois deles passarem;
- Procastinador;
- Adora comer Xis;
- Fica cansado todo dia por trabalhar e estudar;

Informações Demográficas

- Tem 20 anos;
- Mora com a mãe em São Paulo;
- Técnico em Segurança do Trabalho;
- Trabalha meio período no setor do RH em uma empresa de médio porte;
- Cursa Administração de Pequenas Empresas no turno da noite;
- Estudante

Necessidades e objetivos

- Comprar a casa própria;
- Ter sua própria empresa;
- Concluir os estudos;
- Adotar 5 cachorros de estimação;
- Tirar férias para descansar e se divertir;

Proto-Persona 4 - Figma

Jornada De Usuário 4 - Figma

Mapa De Empatia 4 - Figma

Proto-persona

Template

Proto-persona

Quadro dedicado para a dinâmica da montagem da Proto-persona

- Dica 01: Indicar diferentes interesses além dos que estão ligados ao produto
- Dica 02: Sempre coloque uma foto no quadro ou ilustração
- Dica 03: Evite utilizar nomes de pessoas conhecidas

Marina Ferreira

Organizada, prática, dedicada

Características

- Gosta de planejar as coisas com antecedência
- Gosta de assumir liderança
- Preza pela organização
- Gosta de ajudar colegas a resolver problemas

Informações Demográficas

- Tem 38 anos;
- Trabalha como coordenadora acadêmica em uma universidade privada.
- Possui pós-graduação em Gestão Educacional.
- Mora na região sul

Necessidades e objetivos

- Oferecer uma experiência acadêmica de qualidade e bem estruturada
- Crescer profissionalmente em cargos de liderança na área acadêmica
- Reduzir o número de conflitos e falhas na comunicação acadêmica

Proto-Persona 5 - Figma

Etapa 1: Configurar o perfil do cliente

Marina Ferreira

Ex sua coordenadora acadêmica em uma universidade privada. Me formei em Gestão Educacional e sou há 8 anos na área. Tenho um lado organizado e dedicado, e quando não estou trabalhando, gosto de viajar, conhecer e aprender sempre. Meus hobbies favoritos são Omy's Anatomy e The Crown. Busco melhorar minha vida profissional e pessoal, visando momentos de lazer e autocuidado, porque acredito que isso me ajuda a desempenhar melhor minhas funções e atingir meus objetivos.

Cenário: Atendimento na demanda de salas

Etapa 2: Preencha as etapas da jornada do cliente

ETAPAS

Etapa 3: Destaque as ações durante a jornada do cliente

Jornada De Usuário 5 - Figma

MVP CANVAS

MVP Canvas - Exemplo gerado por grupo - Miro

SEQUENCER

1

E \$ <3<3
Login de usuários como coordenador e professor

EE \$\$ <3<3<3
Cadastro de reserva de sala de aula

EE \$ <3<3
Visualização de agenda com horários da semana

2

EE \$\$\$ <3<3<3
Recebe e envia pedidos de troca de horário

E \$\$\$ <3<3<3
Atualização de agenda automática

E \$ <3<3
Anotações de Agenda

MVP

3

EE \$\$\$ <3<3<3
Emitir notificações sobre trocas de horários

EE \$ \$ <3<3<3
Adicionar e gerenciar lembretes sobre as aulas e atividades

E \$\$\$ <3<3<3
Gerenciar disponibilidade das salas

INCREMENT 1

4

E \$\$ <3<3<3
Status de ocupação de salas

E \$\$ <3
Cadastro de usuários como alunos

EE \$\$\$ <3<3<3
Receber notificações sobre aulas canceladas e trocas

INCREMENT 2

5

E \$\$ <3
Editar dados da aula

E \$\$\$ <3
Visualizar conteúdo de aula

EE \$\$\$ <3<3<3
Reportar infrações

INCREMENT 3

Sequencer - Exemplo gerado por grupo - Miro